

[☐ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

A ROSA E O ESPINHO

maio 19, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 05 – n. 42/2021

Hoje completam 53 anos de um dos acontecimentos mais dolorosos que já tive oportunidade de viver em minha vida. A dor mais violenta até aquele momento, pois só bem mais tarde, pelo curso natural da vida, a dor de perder meus pais foi (e é) aquela que não sara nunca.

Há 53 anos atrás eu tive (aos 11 anos de idade) a incumbência de transmitir ao meu pai a dor que o matou a ele e a mamãe aos poucos: Papai, sofremos um acidente. Salva meu irmão!

É quase impossível revelar com exatidão o que ocorreu, mas sempre o 19 de maio as cenas me voltam à mente ao ver-me dentro de um veículo sobre o corpo de meu irmão mais velho, José Newton, a quem, em casa, o carinho nos fez apelidar de “Dil”.

Há colegas dele ainda hoje que melhor do que eu, do Colégio Batista ou no Colégio Marista, dele possam falar do cotidiano escolar. Eu só posso dizer da minha dor particular, das lembranças de infância, do sofrimento dos meus pais, da dor dos meus irmãos (éramos 4) da comoção que testemunhei em uma cidade ainda pequena como era a pacata São Luís.

A firme crença em Deus nos fez (a todos nós) encontrar resignação, embora a inconformação desnude nossas fraquezas, porque amamos, porque somos humanos, porque a saudade aperta sempre quando chega o dia 19 de maio.

A mim suaviza a lembrança a alegoria da rosa e do espinho: nela há beleza; nele há dor. Mas não seria rosa, se não houvesse espinhos, sem exalaria perfume, se não fosse rosa.

No instante em que relembro esta dor da saudade agradeço a Deus a segunda oportunidade de vida que recebi, pois todas as circunstâncias que envolveram o acidente conduziram, por probabilidades físicas, a que eu tivesse perdido a vida. Mas o que são probabilidades diante de Deus? – nada! ELE dispõe de tudo.

Minha dor não é única, no instante em que tantas pessoas tiveram familiares (inclusive eu) perdidos por uma pandemia que acentuou um sentimento torpe no Brasil. Mas a dor é minha, e eu só tenho

que agradecer a Deus ter tido o privilégio de me dar os irmãos que tenho e o irmão que tivemos, José Newton, nosso “Dil”, nossa rosa cujo perfume permanece no coração.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CPI – PALANQUE OU PICADEIRO

PRÓXIMO POST

A FEDERAÇÃO DA PANDEMIA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por [Automattic](https://Automattic.com)